

Седина Т. Л.,
Государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева»

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Одним из актуальных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные или поведенческие затруднения, является сказкотерапия.

Сказкотерапия — метод, направленный на формирование представлений о жизненных явлениях и социальных нормах, способствует гармонизации чувств детей, развитию эмпатии, активизирует творческий потенциал.

К сказкам обращались в своем творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич–Евстигнеева и т.д.

Метод также позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей: агрессия, неуверенность, застенчивость, негативные чувства, психосоматика и др. Процесс сказкотерапии позволяет ребенку не только актуализировать и осознать свои проблемы, но и видеть различные пути их решения.

Главным средством психологического воздействия в сказкотерапии является метафора как ядро любой сказки. Специалисты утверждают, что метафора обеспечивает контакт между левым и правым полушарием мозга. В процессе восприятия сказки работает левое полушарие, которое извлекает логический смысл из сюжета, в то время, как правое полушарие предоставляет возможность мечтать и фантазировать.

Психологи, применяющие сказки, отмечают, что на вербальном уровне ребенок может и не принимать сказку, однако, положительный эффект от работы все равно присутствует, т.е. изменения часто происходят на подсознательном уровне. При этом наблюдается факт, что одна и та же сказка по-разному влияет на каждого ребенка, каждый находит в ней что-то свое, актуальное для него, созвучное его проблемам. Практика показывает, что у благополучных, «беспроблемных» детей терапевтическая сказка часто не находит эмоционального отклика и воспринимается просто как интересная история, не приводящая к изменениям в поведении ребенка [1].

Сказка эффективна при работе с детьми, потому что:

–ее восприятие становится специфической деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия, это еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами, в доступной для понимания ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний;

–у ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку,

ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. Происходит это не потому, что он так хорошо разбирается в человеческих взаимоотношениях, а потому, что положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими персонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло [2]

Терапевтическая история не дает инструкций, не объясняет, как надо, она помогает ребенку самому найти тот ресурс, который ему необходим сейчас. Особенно это интересно, когда у ребенка есть возможность самому продолжить и нарисовать свою сказку. Внося изменения в сюжете и на рисунке, можно способствовать внутренним изменениям, которые непременно приведут к реальным.

Для того, чтобы история была терапевтической, важно, чтобы в ней были соблюдены следующие правила:

- Ситуация должна быть близка ребенку, должна напоминать его историю жизни.
- Герой в сказке сталкивается с подобной неразрешимой проблемой, конфликтной ситуацией.
- В сказке могут появиться «помощники» — феи, волшебники. Они дают подсказки, но ничего не делают за героя.
- У него появляются варианты решения, но выбор осуществляет сам герой.
- Герой проходит через испытания и получает новый опыт решения проблем.
- Этот опыт можно перенести в свою реальную жизнь.

Успех терапевтического воздействия сказок и историй во многом зависит от эффективной организации процесса рассказывания. К основным правилам их изложения можно отнести:

1. Создавайте для ребенка «зоны безопасности». В сюжетесказки могут сочетаться реальные и вымышленные события и персонажи. Такое соседство помогает ребенку сохранять ощущение, что это понарошку. Находясь в «зоне безопасности»ребенок не чувствует себя виноватым, не испытывает страхаили смущения. Он просто слушает сказку, узнает что–то новое,что–то сопоставляет, сравнивает без всяких неприятных психологических последствий. А это означает, что ребенок может поразмышлять над услышанным в психологически комфортной обстановке.
2. Не объясняйте ребенку глубинного содержания сказки. Он должен быть скрытым от него и воздействовать на подсознание только через текст.
3. Рассказывая сказку, используйте сказочный зачин – это те ворота, через которые ребенок попадает в сказочный мир.
4. Не обсуждайте сказку с ребенком сразу после ее окончания. Дайте ему время погрузиться в метафорический мир и отождествить себя с персонажами и событиями придуманного мира.
5. Не перегружайте ребенка терапевтическими сказками и историями, чтобы он не утратил к ним чувствительность.

Основные приемы работы со сказкой:

- анализ сказок с целью осознания, интерпретации того, что стоит за сказочной ситуацией, конструкцией сюжета, поведением героев;
- рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фантазии, воображения. Процедура состоит в следующем: ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку от первого или третьего лица. Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени других действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке;
- передумывание сказок. Этот прием используется тогда, когда ребенку не нравится сюжет сказки. Передумывая сказку, дописывая свой конец, или добавляя персонажей, ребенок сам выбирает вариант разрешения ситуаций,наиболее соответствующий его внутреннему состоянию;
- постановка сказок с помощью кукол. Работа с куклами позволяет ребенку проявлять те эмоции, он не может себе позволить проявлять в реальной жизни.

Сказка – это удивительное по силе психологического воздействия средство работы с внутренним миром ребёнка, мощный инструмент развития

ЛИТЕРАТУРА

1. Вачков, И. В. Введение в сказкотерапию, или Избушка, избушка, повернись ко мне передом. Москва: Генезис, 2011. 260 с.
2. Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия Москва: Эксмо–пресс, 2001; 2005. 224с.